

George Cantor: genio y locura (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

Con el presente trabajo se pretende estudiar las relaciones entre genialidad y locura, tema muy próximo a la psiquiatría clásica, pero del que ya habían disertado los filósofos de la antigüedad. No obstante, fue Diderot quien unió definitivamente ambos términos y, en tiempos modernos, la consolidación genio/locura se produjo de la mano de tres autores: Lombroso, Jaspers y Kretschmer.

Para conseguir nuestro objetivo, nos centraremos en un personaje en el que se unieron locura y genialidad, se trata de George Cantor, un matemático del siglo XIX, profesor de la Universidad alemana de Halle, que tuvo el mérito de ser el iniciador de la Teoría de Conjuntos y de la Teoría del Orden.

En esta primera parte, presentamos una biografía lo más detallada posible de nuestro personaje para, en la segunda, dedicarnos a analizar tanto su psicopatología, como su genialidad y la conjunción de ambas.

PALABRAS CLAVE: Genio. Locura. George Cantor. Teoría de Conjuntos. Creatividad. Trastorno bipolar.

ABSTRACT

With the present work, we tried to study the relations between genius and madness, a theme very close to the classic psychiatry but it also had been discussed by ancient philosophers. However, it was Diderot who last joined both terms and nowadays the consolidation of genius/madness comes at the hand of three authors: Lombroso, Jaspers and Kretschmer.

To get our aim, we analyse a person who became both, genius and madness, it's George Cantor, mathematician in s. XIX, professor at German Halle University and a pioneer of the Set Theory and Order Theory.

In the first part of this work we tell in detail all about his biography and in the second part we'll analyse his pathology and genius as well as its relationships.

KEY WORDS: Genius. Madness. George Cantor. Set Theory. Creativity. Bipolar disorder.

INTRODUCCIÓN

En psiquiatría son ya clásicas las asociaciones que se han establecido entre genialidad y locura, pero esta cuestión es ya antigua. Tal vez el primero que la planteó fue Aristóteles, quien en su "Problema XXX", al que se le ha añadido el subtítulo "El hombre genial y la melancolía", se preguntó por la asociación entre estos dos fenómenos nombrados en el citado subtítulo. Hay que tener en cuenta que para este gran filósofo la melancolía no sólo era tristeza, sino mezcla de humores que marcaba la naturaleza de la personalidad¹. Esta misma línea de

pensamiento siguió con Sócrates y Platón; el primero de ellos, asoció el *daimon* o "voz interior" a una musa inspiradora², de modo que el prototipo socrático de hombre creador presentaba similitud con la demencia. Platón, por su parte, en el Fedro, indica que el poeta es un ser sagrado por estar poseído por los dioses, se encuentra "fuera de sí y

¹Concretamente dice Aristóteles: "¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres excepcionales, en lo que respecta a la filosofía, la ciencia del Estado, la poesía o las artes, son manifiestamente melancólicos, algunos incluso hasta el extremo de padecer males cuyo origen es la bilis negra...?" Por otro lado, Aristóteles había indicado que la bilis negra cuando se tiene en proporción conveniente, es la base (fisiológica) del genio y cuando se tiene en exceso la del loco.

²En el Alcibíades de Platón, Sócrates afirma: "El fervor celestial me ha concedido un don maravilloso que no me ha abandonado desde la infancia; es una voz que cuando se deja oír me aparta de lo que voy a hacer, y nunca vuelve a impulsarme a ello".

Correspondencia: J. M. García Arroyo, Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Avda. Dr. Fedriani, 3. 41071 Sevilla.

ha perdido la razón”³; de hecho, este gran filósofo hablará de la “locura poética”.

Posteriormente, es Diderot quien consolida definitivamente la cercanía de los dos términos sobre los que estamos disertando, retomando la idea aristotélica⁴ y, a tanto llega, que en su Enciclopedia, el artículo “genio” ocupa seis páginas. Esto último se debe a que la Ilustración es una época que muestra un gran entusiasmo por el conocimiento racional y, como es lógico, se revive el tema de la genialidad. A partir de ahí, genio y locura serán términos indisolublemente unidos, hasta el punto de influir decisivamente en los primeros psiquiatras del siglo XIX.

En efecto, esta será la temática sometida a discusión científica, tal es el caso de Esquirol⁵, Lélut⁶, Moreau de Tours⁷, Havelock Ellis, Galton⁸ o Ribot⁹. A partir de las aseveraciones de estos autores surgirá la idea del hombre creador como ser inadaptado, excéntrico, inestable y rayano con la locura. Pero aún más se consolidará la asociación con los escritos de tres autores de amplio reconocimiento: el primero de ellos es Lombroso, que en 1877 publica “El hombre genial”, donde presenta el carácter degenerativo y enfermizo de las personalidades excepcionales. El segundo es K. Jaspers con su obra “Genio y locura” (1) y el tercero E. Kretschmer, con su libro de 1929, “Hombres geniales” (2). Estos dos últimos continúan insistiendo en la alteración psicopatológica del hombre genial y en la heredabilidad de sus capacidades. A partir de aquí, la asociación genio/locura no se abandonará jamás y se tomará lo escrito como dogma de fe.

En la segunda mitad del siglo XX, empieza a pensarse la genialidad de otro modo: como “personalidad creadora original” y se impone el término “creatividad”, que eclipsa al de “genio”. De este modo, tendrá lugar el inicio del estudio de las potencialidades creadoras de la mano de Guilford y Osborn en EE.UU. y Beaudot y Astruc en Francia, que desemboca en la evaluación del potencial

creador del niño y del adolescente y en psicopatología será la causa de la renovación del arte-terapia (3). Las directrices que Rojo Sierra (4) plantea, cuando estudia la psicopatología de la inteligencia, caminan acertadamente por esos derroteros, al separar en esta función psicológica la “inspiración creadora” del “talento”, la primera de ellas entendida como “revelación” de lo nuevo, la creación en sí misma, y la segunda en tanto capacidad de elaboración de la anterior.

En las páginas que siguen, nuestra pretensión es estudiar a un personaje que nos parece muy interesante y un verdadero genio, en el sentido clásico del término; trátese de George Cantor. Este célebre matemático, afincado en la Universidad alemana de Halle, a mediados del siglo XIX, es el creador de la Teoría de Conjuntos (*Set Theory*) que, en tanto investigación, suscitó tantísimas polémicas entre sus colegas y triunfó no sólo como un reciente apartado de las matemáticas, sino como una nueva orientación y reorganización del saber dentro de esta disciplina. Ha sido por la influencia de la Teoría de Conjuntos cómo las matemáticas y la lógica formal del siglo XX han estado fundadas en la noción de “conjunto” y tanto ha sido así, que el colectivo Bourbaki (5) de matemáticos franceses llegaron a declarar la teoría cantoriana como fuente de toda matemática y se reafirmaron en el esfuerzo de mantener a toda costa el “conjuntismo”. Pero, aparte de la reconocida originalidad del personaje que analizaremos, tenemos que señalar que padeció una enfermedad mental y fue ingresado en repetidas ocasiones en la *Halle Nervenlinik*, en donde falleció de un fallo cardíaco en 1918.

La reunión en un mismo personaje del genio y la locura, posibilitará el estudio de ambos fenómenos y tratará de discernir, trascendiendo las aportaciones clásicas, cómo se asocian ambos fenómenos. Intentaremos no dejarnos llevar por las antiguas aseveraciones sobre el tema, ya que constituirían un *a priori* que nos impediría avanzar más allá de lo escrito. Trataremos de formular preguntas sobre cuestiones que, pensamos, no están suficientemente aclaradas y procuraremos dilucidarlas con los datos que poseemos. Algunas de ellas podrían ser: ¿existe una verdadera asociación entre genialidad y locura?, ¿son compatibles ambas manifestaciones en una misma persona?, ¿no es más cierto que la locura impide la creación, dado que los pacientes psicóticos que conocemos no han creado nada nuevo?

Se ha de tener en consideración que en nuestra investigación sobre Geoge Cantor contamos con un problema importante, a saber: que obviamente no nos es posible tener un contacto directo con el personaje de nuestro estudio, no podemos entrevistarle, ni tampoco podemos hacerle un seguimiento directo. Sólo contamos con el material recogido de

³Textualmente dice: “No se encuentra en disposición de crear antes de recibir la inspiración de un dios, de estar fuera de sí y haber perdido la razón”.

⁴Diderot dice lo siguiente: “¿Cuán parecidos son genio y locura! Aquellos a los que el cielo ha bendecido o maldecido están más o menos sujetos a estos síntomas, los padecen con más o menos frecuencia, de manera más o menos violenta. Se les encierra o encadena o bien se les erige estatuas”.

⁵Esquirol asocia la “lipemanía” (melancolía) al genio.

⁶Lélut retoma la cuestión en sus patografías de Sócrates y de Pascal, desvelando las alucinaciones del primero y las obsesiones del segundo.

⁷Moreau de Tours estudiará la excitación maniaca de un personaje singular: Gérard de Nerval, aproximando la excitación creadora al estado maniaco.

⁸Galton en su obra “*Hereditary genius*” desarrolla la idea de la transmisión hereditaria de las capacidades.

⁹Tanto influyó Galton en Ribot, que este último escribió “*L'hérédité psychologique*”, en donde sigue las directrices hereditarias de la genialidad.

algunos textos que hablan de su vida y obra (6-8). No obstante, creemos tener en nuestro poder suficientes datos como para responder a algunas cuestiones de las planteadas antes. En cualquier caso, no se puede considerar este procedimiento como algo nuevo, ya que existen antecedentes de estudios biográficos sobre hombres excepcionales afines al nuestro, realizados por reconocidos autores. Estos van desde los de Catell, de 1903, titulado “*A Statistical Study of Eminent Men*” y H. Ellis, de 1923, denominado “*A Study of British Genius*”, que pasaron revista a más de mil personajes ilustres sacados de diccionarios biográficos, hasta los más modernos de: Post (9), Jamison (10), Simon-ton (11), Andreasen (12) e Iremonger (13), que continúan utilizando el análisis biográfico de personajes excepcionales.

Pasaremos sucesivamente por hacer un resumen de la vida del personaje escogido, verdadero material del que partimos para, con posterioridad, discernir tres puntos que nos parecen de gran interés: a) analizar el cuadro clínico que presentaba, su desencadenamiento y la evolución del mismo, así como una aproximación diagnóstica; b) algunas consideraciones sobre la genialidad de Cantor, cotejándolas con las descripciones clásicas, sobre todo de Jaspers (1) y Kretschmer (2); y c) se trabajarán las relaciones genialidad/locura con los datos dirimidos en los dos apartados anteriores. Esperamos con ello, responder a algunos de los muchos interrogantes que nos han suscitado la presente investigación.

BIOGRAFÍA DE GEORGE CANTOR

El creador de la Teoría de Conjuntos nació en 1845 en San Petersburgo. Su padre, hombre serio, religioso (luterano) y trabajador, era de origen danés y se había trasladado a esta ciudad, donde se estableció como comerciante de lonas y cordelería. Cuando este negocio se vino abajo se dedicó a corredor de bolsa. La madre era natural de esta misma ciudad y procedía de una familia que contaba entre sus miembros con varios músicos de talento. En 1856, debido a la tuberculosis pulmonar que contrajo el padre, la familia se trasladó a Alemania, pasando a residir en Frankfurt del Main. Entonces, Cantor fue enviado al colegio de enseñanza media de Wiesbaden.

El padre, que estuvo preocupado por su formación académica, lo orientó inicialmente hacia la ingeniería, ya que en aquel tiempo había demanda de estos profesionales, a pesar de la gran predilección que Cantor tenía desde pequeño por las matemáticas y del talento que mostraba ya en la escuela con las mismas. Así es que, no queriendo contrariar la voluntad expresa de su progenitor, cursó

ingeniería entre 1859 y 1862 en Darmstadt. Pero mejores tiempos habrían de venirle en lo relativo a su andadura académica, ya que el padre accedió a sus deseos y le autorizó a estudiar matemáticas, cosa que efectivamente hizo en 1862, año en que comenzó en la Universidad de Zurich; tenía entonces 17 años. Al año siguiente, murió el padre y nuestro protagonista interrumpió sus estudios para acompañar a su madre, que se trasladó a Berlín. En esta ciudad continuó estudiando, de la mano de algunos de los mejores matemáticos del momento, como es el caso de Weierstrass, Kronecker o Kummer.

En 1867 presentó su tesis doctoral en Berlín, titulada “Sobre ecuaciones indeterminadas de segundo grado”, con la que recibió el premio máximo y en la que ya se transparentaba su genialidad, pues mejoró con ella un resultado de Gauss sobre ciertas ecuaciones diofánticas.

Al año siguiente se examinó para optar a ser profesor de enseñanza media e inició las prácticas en un instituto de Berlín, pero las abandonó ante la posibilidad de hacer una habilitación en Halle, una universidad de Prusia sin gran relevancia. Su afán era entonces dedicarse a la investigación matemática y no a la repetición de lo ya sabido. Escribió por entonces una carta a su hermana Sophie, en la que decía: “cada vez me doy más cuenta de cómo la matemática se me ha metido en el corazón o, más bien, de que yo he sido creado para encontrar en el pensamiento y el trabajo en esa esfera la felicidad, la satisfacción y el placer verdadero... Como puedes comprender, estas esperanzas están ahora ligadas a Halle, donde tendré actividad completamente relacionada con mi oficio...”.

En 1869 llegó a Halle y se habilitó en la Universidad con un trabajo sobre los números, siendo designado “*Privatdozent*” (docente sin sueldo). A principios de 1871 había en Halle dos docentes sin sueldo: Cantor y Thomae, entonces la Facultad solicitó que se desdoblara la plaza vacante de profesor asociado (*Extraordinariat*) para que ambos pudiesen acceder a esa posición académica. Sucedió, como resultado, que mientras la plaza del segundo fue creada con sueldo, la de Cantor no tenía asignación. Así continuó hasta 1873 momento en que, cansado de no percibir salario alguno, presentó su renuncia. Finalmente, se le asignó un sueldo, aunque inferior al de Thomae, y retiró la renuncia. Una vez consiguió el profesorado universitario con carácter remunerado, se comprometió con Vally Guttmann, amiga de su hermana Sophie y alumna sobresaliente del conservatorio. Se casaron en el verano de 1874.

Al año siguiente, escribió a la Universidad de Berlín para que se le tuviera en cuenta en una plaza vacante de profesor extraordinario de matemáticas. La comisión lo propuso en primer lugar, pero el

Ministerio prusiano finalmente no lo nombró. Esto se debió, al parecer, a que Cantor ya había comunicado su nombramiento antes de tiempo. Otro suceso que tuvo en contra fue que, a pesar de que el catedrático Rosenberg adelantó su jubilación para que Cantor pudiera obtener la cátedra en Halle, el Ministerio aún tardó dos años en nombrarlo (en 1879), contaba entonces 34 años.

En 1883 escribió directamente al ministro para que se le trasladara a Berlín, sin resultado positivo. En 1885 quedó vacante una cátedra en la Universidad de Göttingen, una de las más prestigiosas del mundo y, aunque era uno de los candidatos, se la dieron a Felix Klein. Con la idea clara de que se quedaría en Halle definitivamente, compró una lujosa mansión en la que empleó el dinero recibido de la herencia de su padre y donde celebraba numerosas reuniones sociales; entre sus invitados se encontraban personajes de la talla de Husserl o Vaihinger. También acudía a tertulias de los jóvenes asistentes o los invitaba a su casa.

Por lo demás, Cantor era un trabajador infatigable, pues sólo dormía 6 horas y empezaba a trabajar a las 5 de la mañana y era un lector empedernido. Se ocupaba también de la vida familiar y educación de sus hijos, uno de los cuales murió de un ataque al corazón a los 12 años.

Puede considerarse el momento más fecundo de su carrera entre los años 1878 a 1884, en el que desarrolló la Teoría de Conjuntos, concretamente en su publicación titulada "Sobre conjuntos lineales infinitos de puntos", en seis entregas sucesivas en la revista "*Mathematische Annalen*". En esta obra aparecen ya casi todas las nociones conjuntistas. En sus desarrollos teóricos Cantor tiene un interlocutor a su medida, se trata del famoso matemático Richard Dedekind, a quién conoce en un viaje a Suiza años atrás y con el que mantiene frecuentes encuentros epistolares. Mientras Dedekind era un hombre calmado, riguroso y analítico, Cantor era mucho más impetuoso, temperamental, intuitivo y constructivo, de ahí que este último confiara bastante en las apreciaciones de aquel a la hora de publicar sus resultados. La relación entre ambos personajes se enfrió en torno a 1882.

Dos investigaciones fueron presentadas por Cantor en este periodo y con las que, sobradamente, demostró su genialidad:

—Abrió el campo de los conjuntos infinitos a la investigación matemática y los llamó "transfinitos"¹⁰, descubriendo que no sólo hay un tipo de infinito sino toda una jerarquía de ellos. A la cardinalidad (número de elementos) de los conjuntos infinitos la denominó con la primera letra del alfabeto hebreo: *alef* ($\aleph$), a la que irá colocando subíndices de acuerdo con el nivel de infinito del que se

trate ($\aleph_0$, $\aleph_1$, $\aleph_2$...)¹¹. Luego desarrolló una auténtica aritmética de los "transfinitos".

—Expuso una teoría completa de los "tipos de orden", aplicable también a los números "transfinitos". Afirmó que sus descubrimientos tenían aplicaciones en distintas ciencias, incluida la química o la biología¹².

La reacción no se hizo esperar, pues tales novedosos planteamientos chocaron con el pensamiento matemático imperante en la época. Así, Poincaré condenó la teoría de los números transfinitos como una "enfermedad" de la que algún día llegarían los matemáticos a curarse, Hermann Weyl se refirió a la "jerarquía de los alefs" como "niebla en la niebla" y Kronecker, su propio maestro, llegó incluso a atacarlo personalmente, calificándolo de "charlatán científico", "renegado" y "corruptor de la juventud" (7). Debido a la influencia de este último, como veremos, se retrasaron numerosas publicaciones de Cantor.

En estas investigaciones realizadas se le planteó un problema verdaderamente difícil para los medios matemáticos con los que se contaba por entonces. Se trataba del "continuo" o "hipótesis del continuo", consistente en describir la continuidad de los puntos de una recta, que era equivalente a definir las propiedades del sistema de los números reales. Este problema, como se verá más tarde, lo lleva a un desgaste personal tan grande que precipitará sus crisis nerviosas.

En mayo de 1884 cayó enfermo por primera vez y su periodo más creativo se terminó, pues a partir de ahí descuidará sus investigaciones. Contaba 39 años de edad y acababa de regresar de un viaje por París. Esta crisis se impuso con rapidez y le duró algo más de un mes, recobrándose a finales de junio. Se encontraba en la misma muy excitado y con demasiada actividad. A finales de este año sufrió otra crisis, en la que se quejaba de falta de energía e interés necesarios para retomar el pensamiento matemático riguroso, contentándose con

¹⁰Cantor empezó a estudiar el infinito a partir de su relación con uno de sus colegas de Halle, llamado Heine. Este profesor se hallaba trabajando en las series trigonométricas, siguiendo las directrices de Fourier, quien había demostrado que la gráfica de cualquier curva "razonablemente lisa" podía representarse en todo un intervalo como suma de una serie trigonométrica infinita. Esto era muy importante, ya que ciertas funciones complicadas podían descomponerse en sumas de funciones fácilmente manipulables. Cantor trató el problema de la unicidad de estas series y, con 27 años, publicó un artículo donde presentaba una solución muy general al problema, que sería el germen de lo que llegaría a convertirse en la "teoría de conjuntos transfinitos".

¹¹Utilizó la letra hebrea "alef" porque pensaba que los alfabetos griego y romano estaban ya demasiado utilizados en matemáticas para otros fines y sus nuevos números merecían algo único y distinto.

¹²Esta afirmación del famoso matemático ha sido profética, pues nosotros hemos aplicado las "Relaciones de Orden" a la psicopatología. Puede consultarse nuestro artículo titulado: "Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad" (Partes I y II), publicado en Anales de Psiquiatría y sobre el que actualmente nos hallamos elaborando una nueva versión más completa, incluida su aplicación a los cuadros psicóticos.

cuidar, en la universidad, de las más baladíes cuestiones administrativas e incapaz de acometer otras tareas.

Se ha señalado (y el mismo Cantor así lo apuntó), que influyeron en el inicio de la enfermedad tanto la tensión que suponían los duros ataques de Kronecker, como la frustración de no poder avanzar en la “hipótesis del continuo” y probar que todo conjunto puede ser bien ordenado. A comienzos de 1884 creyó haber descubierto una demostración del “continuo”, pero unos cuantos días después cambió de opinión; finalmente, se dio cuenta de que no había progresado lo más mínimo (7). Tuvo que soportar las amenazas cada vez más fuertes de Kronecker, quien aseguraba estar preparando un artículo donde demostraría que los resultados de la Teoría de Conjuntos carecían de importancia en realidad. Cuando Cantor se enteró de que Kronecker quería publicar una crítica a su trabajo, le escribió a su amigo y confidente epistolar Mittag-Leffler, que dirigía la revista *Acta Matemática*, una carta encolerizada que decía lo siguiente: “Quizá sus bodrios... necesiten del efímero poder que él ha sabido acumular. Para mis trabajos reclamo la toma de partido, no a favor de mi efímera persona, sino a favor de la verdad, que es eterna y contempla con desprecio a los intrigantes que osan imaginarse que a la larga podrán afectarla con su miserable palabrería”.

Aún tuvo que recibir otro duro golpe: superadas las crisis iniciales, en marzo de 1885, le mandó un trabajo sobre los “tipos de orden” al citado Mittag-Leffler, para su publicación en *Acta Matemática*. Este le contestó con una carta en la que proponía posponerla hasta no encontrarse aplicaciones prácticas a la nueva teoría. Cantor, ofendido, decidió retirar el manuscrito y, a partir de ahí, dejó de lado las matemáticas comenzando a dedicarse a otras materias. En muchos años no publicó absolutamente nada, aunque anunció en momentos puntuales que sacaría a la luz algunos escritos, pero jamás lo hizo. Detrás de la actitud de Mittag-Leffler se dibujaba la sombra hostil de Kronecker.

Entre 1884 y 1889 los periodos imprevisibles de enfermedad se alternan con otros de normalidad.

Las materias que atraen ahora su interés son la historia de la literatura, la filosofía y la teología. Respecto a la primera de ellas, hizo una defensa de la teoría de que Francis Bacon, filósofo y político, era quién realmente escribió las obras de Shakespeare. Llegó a publicar (en 1896), con su propio dinero, la obra del citado filósofo “*Confessio fidei*”, gastándose una copiosa fortuna y mandando algunos ejemplares al Papa. También dictó conferencias sobre el tema. Un asistente a las mismas, Kowalewski, en 1899, afirmó que Cantor “pensaba que sus descubrimientos tenían una importancia geopolítica y que por eso se lo quería silenciar”

(6). Además, sin saber inglés, se embarcaba en leer, durante sus conferencias, textos en dicho idioma, como ha señalado el mismo Kowalewski: “Puesto que Cantor realmente no sabe inglés, leyó las citas inglesas con una pronunciación de su propia cosecha, lo que sonaba sumamente extraño”. Debido a su campaña a favor de Bacon, fue expulsado de la Sociedad Shakespeariana de la que era miembro. En 1899 abandonó esta polémica, como él mismo aseguró: “Ya he dejado en paz la cuestión Bacon-Shakespeare, que me ha costado tanto tiempo y dinero”. Efectivamente, aparte del gasto en la publicación de libros, se había comprado numerosas obras inglesas de los siglos XVI y XVII.

Por otro lado, estaba convencido de que el asunto de los “tranfinitos” le había llegado como mensaje divino y, por tanto, ansiaba que sus cuestiones fuesen cuidadosamente examinadas por teólogos, con los que mantuvo una animada correspondencia, a fin de reconciliar su concepto matemático del infinito con las doctrinas de la Iglesia. Estudió a Plotino, cuyas ideas las encontraba cercanas a sus “alefs”, ya que este filósofo postuló toda una serie de infinidades intermedias entre la absoluta trascendencia divina y la finitud. Algo similar a lo que trataba de probar con su problema del “continuo”.

Un detalle interesante fue que el médico de cabecera de Cantor, con gran sagacidad, notaba que dedicarse a las matemáticas sentaba bien al genial matemático y le proporcionaba más paz que otra cosa.

En 1889 fue hospitalizado y entonces notificó al Ministerio de Cultura su deseo de renunciar a la Universidad, contentándose con un modesto puesto en la biblioteca. Concluye su petición con la demanda de una respuesta en pocos días y que, de no ser así, ofrecería sus servicios diplomáticos al zar Nicolás II de Rusia. Entre sus méritos alegó sus contribuciones a la polémica Bacon-Shakespeare, en el curso de la que había hecho “descubrimientos” sobre el primer rey de Inglaterra “que con seguridad aterrorizarán al gobierno inglés cuando sean publicados”. En este mismo año mueren su hermano y su hijo Rudolf.

En 1890 volverá a escribir sobre su Teoría de Conjuntos y publicará, entre 1895 y 1897 (en dos partes) su obra “Contribuciones a la fundamentación de la Teoría Transfinita de Conjuntos”, pero se tratará de un resumen de toda su investigación anterior.

De nuevo ingresó en el invierno 1902-1903.

Todavía tuvo que sufrir Cantor otro revés, cuando asistió al Congreso Internacional de Matemáticos de Heidelberg (en 1904); se trataba de la ponencia presentada por König, en la que presuntamente demostraba la falsedad de algunos hallaz-

TABLA I

HITOS MÁS IMPORTANTES EN LA BIOGRAFÍA DE
GEORGE CANTOR

-
1845. Nace George Cantor en San Petersburgo.
 1856. La familia Cantor se traslada a Alemania, debido a la enfermedad del padre.
 1856-1862. Cursa estudios de ingeniería en Darmstadt.
 1862. Comienza a estudiar matemáticas en la Universidad de Zurich.
 1863. Muerte del padre. Se traslada a vivir a Berlín.
 1867. Presenta su tesis doctoral en Berlín, titulada "Sobre ecuaciones indeterminadas de segundo grado".
 1869. Nombrado *Privatdozent* en la Universidad de Halle.
 1873. Percibe su primer sueldo como profesor universitario.
 1874. Se casa con Vally Guttmann. Distinción entre distintos niveles de infinitud.
 1879. Nombrado catedrático en Halle.
 1878-1884. Momento más productivo de su vida: desarrollo de la Teoría de Conjuntos y Teoría de los Tipos de Orden.
 1884. Primer episodio de su enfermedad. Fin del periodo más creativo. A finales de año, fase depresiva.
 1885. Decepción con su amigo Mittag-Leffler, quien le rechaza un artículo para su publicación en *Acta Mathematica*. No publica nada en muchos años.
 1884-1889. Periodos de enfermedad se alternan con otros de normalidad.
 1890. Se constituye la Unión Alemana de Matemáticos. Cantor sale elegido presidente.
 1895-1897. Publica en dos partes su última obra. Se trata de un resumen de sus anteriores investigaciones.
 1899. Nueva crisis. Muerte de su hermano y de su hijo.
 1902. Nueva hospitalización.
 1-904. Asiste al congreso Internacional de Matemáticos de Heidelberg, donde König cree haber demostrado la falsedad de su teoría de los cardinales. Luego se comprobará la falsedad de los presupuestos de König. En este mismo año es ingresado de nuevo hasta marzo de 1905.
 1917. Recaída grave.
 1918. Muerte de Cantor en la Halle Nervenlinik.
-

gos de nuestro autor pero, poco después, se comprobó que estaba equivocado. No obstante, Cantor quedó muy afectado. El 17 de septiembre de ese mismo año será de nuevo ingresado, permanecien-

do hasta el 1 de marzo de 1905. Tras abandonar el hospital declaró que allí dentro había tenido: "una inspiración desde lo alto, que me sugirió un estudio renovado de la Biblia con una mirada abierta y libre de prejuicios". Resultado de esa inspiración fue su panfleto "*Ex Oriente Lux*", cuya principal tesis era que Cristo había sido hijo natural de José de Arimatea. No era la primera vez, como ya hemos visto, que recibía inspiraciones divinas. A partir de este momento, ingresará por periodos más frecuentes y más largos; así, entre 1905 y 1909 estuvo de baja por enfermedad. De 1911 a 1913 volvió a estar de baja.

Se conserva una carta de Cantor a una amiga de Göttingen, la matemática inglesa Grace Chisholm y fechada en 1908, en la que expresa cómo su enfermedad tomó una sorprendente cualidad generativa y dice así: "Un sino peculiar, que gracias a Dios no me ha roto en forma alguna; antes bien, me ha vuelto interiormente más vigoroso, feliz y lleno de gozo expectante de lo que he estado durante un par de años, me ha tenido apartado de mi hogar, y puedo decir que también del mundo.... En mi largo aislamiento, ni las matemáticas ni más en particular la teoría de los números han dormido o estado de barbecho en mi interior".

Un contrapunto al incidente con König fue la conferencia de Hilbert, en el I Congreso Internacional de Matemáticos de París (en 1900), en la que proponía sus 23 famosos problemas a los matemáticos de todo el mundo para su posible solución en el siglo XX, pues bien, el primero de ellos era el del "continuo". Ya con anterioridad Hilbert había declarado que el edificio elevado por Cantor era "una de las más bellas creaciones del espíritu matemático".

Se jubiló en 1913, aunque seguía yendo por la facultad y participando en algunas sesiones. En 1917 tuvo una recaída grave, ingresando de nuevo en el mes de mayo, pero con la diferencia de que ya no saldría más de la Halle Nervenlinik, a pesar de escribir continuas cartas a su familia para que le sacaran de allí. Murió el 6 de enero de 1998 de un fallo cardiaco (Tabla I).

Las investigaciones realizadas por George Cantor sobrevivieron a los años iniciales de dudas, desconciertos y críticas surgiendo, finalmente, con una gran fuerza en el pensamiento científico del siglo XX e influyendo en numerosos campos del saber (filosofía, lógica, topología, física...).

(La bibliografía se encuentra en la segunda parte del artículo).